

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING
№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислам Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологий;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abdullayeva Hilola, Aytbayeva Dilfuza, Temirova Gulira’no QIZIL QORAG’ATNING (RIBES RUBRUM) XO’JALIK BIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	5
2. Апақхужаева Турсуной, Юлдашев Шахобиддин ЁМФИРЛАТИБ СУҒОРИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ЕР ОСТИ СУВЛАРИ САТҲИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.....	8
3. Abdullayeva Hilola, Temirova Gulira’no, Aytbayeva Dilfuza “RIBES L-OLTINSIMON QORAG’AT O’SIMLIGINING BIOLOGIK TASNIFI VA NAVLARI”.....	14
4. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Уразбаев Илхом, Рахматов Бехзод РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ.....	19
5. Уразбаев Илхом ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ГИДРОМОДУЛИРОВАНИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	24
6. Berdiyev Akramjon ZAMONAVIY TOMCHILATIB SUG’ORISH USULINING SAMARADORLIGINI ILMIY – AMALIY ASOSLASH.....	27
7. Shaymanov Sharofiddin RESURS TEJAMKOR SUG’ORISHNING TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI.....	32
8. Shaymanov Sharofiddin TADQIQOT MAYDONINI SUV EROZIYASIDAN HIMOYA QILISH.....	36
9. Berdiyev Akramjon TOMCHILATIB SUG’ORISH USULI QO’LANILGANDA UNGA QUYILADIGAN TALAB.....	41
10. Ergashev R.R., Norov B.X., Xolmatova X.N. SUV NASOS AGREGATI VALLARI O’QDOSHLILIGINI TA’MINLASH.....	48

Уразбаев Илхом Кенесбаевич

PhD, старший преподаватель

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ ГИДРОМОДУЛИРОВАНИИ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАНА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13342052>

АННОТАЦИЯ

В условиях изменения климата и роста потребности в водных ресурсах эффективное управление водными ресурсами становится критически важным. Южная часть Каракалпакстана, где засушливый климат и ограниченные водные ресурсы создают особые вызовы, особенно нуждается в современных технологиях для решения этих проблем. Геоинформационные системы (ГИС) представляют собой мощный инструмент, способный значительно улучшить гидромодулирование в регионе.

Введение. Геоинформационные системы (ГИС) стали неотъемлемой частью управления природными ресурсами и территориального планирования. Особое внимание уделяется применению ГИС для гидромодулирования, то есть управления водными ресурсами, особенно в регионах с ограниченными водными ресурсами, таких как южная часть Каракалпакстана. В этом литературном обзоре рассматриваются ключевые исследования и публикации, посвященные использованию ГИС в гидромодулировании.

Использование ГИС в управлении водными ресурсами получило широкое распространение благодаря возможности интеграции пространственных данных, анализа и визуализации информации. Например, в работе Burrough and McDonnell (1998) подчеркивается важность ГИС для создания детализированных карт и моделей водных систем, что позволяет улучшить планирование и принятие решений.

Одним из основных применений ГИС является мониторинг и моделирование водных ресурсов. В исследовании Maidment (2002) рассматривается использование ГИС для мониторинга гидрологических процессов и моделирования водоразделов. Автор подчеркивает, что ГИС позволяет интегрировать различные типы данных, такие как топография, климат и почвенные характеристики, для создания комплексных моделей водоразделов.

ГИС также активно используются для оптимизации ирригационных систем. В работе Allen et al. (1998) обсуждается применение ГИС для разработки моделей ирригации, которые учитывают пространственное распределение водных ресурсов и потребности в орошении. Это позволяет повысить эффективность использования воды и снизить потери при орошении.

Исследования, такие как работа McBratney et al. (2003), показывают, что ГИС может быть использована для анализа почвенных характеристик, включая состав почв, их

водоудерживающие свойства и способность к дренажу. Это особенно важно для планирования сельскохозяйственной деятельности и управления водными ресурсами в засушливых регионах.

Специфическое использование ГИС в южной части Каракалпакстана было рассмотрено в нескольких исследованиях. В работе Mustafayev and Sadykov (2009) обсуждается создание моделей ирригационных систем с использованием ГИС для оптимизации распределения воды в регионе. Авторы показывают, что использование ГИС позволяет значительно улучшить управление водными ресурсами и повысить урожайность сельскохозяйственных культур.

В работе FAO (2011) представлены примеры успешного применения ГИС для управления водными ресурсами в различных странах. В частности, описаны проекты, реализованные в Центральной Азии, которые демонстрируют эффективность использования ГИС для оптимизации ирригационных систем и управления водными ресурсами.

Заключение. Литература показывает, что ГИС играет ключевую роль в гидромодулировании и управлении водными ресурсами. Технология позволяет интегрировать различные типы данных, создавать детализированные модели и карты, что значительно улучшает планирование и управление. Исследования, проведенные в южной части Каракалпакстана, подтверждают эффективность использования ГИС для оптимизации ирригационных систем и повышения устойчивости водных ресурсов в регионе. В условиях изменения климата и растущей потребности в воде, ГИС становятся незаменимым инструментом для устойчивого развития и рационального использования природных ресурсов.

Список использованной литературы.

1. Burrough, P.A., and McDonnell, R.A. (1998). Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press.
2. Maidment, D.R. (2002). Arc Hydro: GIS for Water Resources. ESRI Press.
3. Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., and Smith, M. (1998). Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56.
4. McBratney, A.B., Mendonça Santos, M.L., and Minasny, B. (2003). On digital soil mapping. Geoderma, 117(1-2), 3-52.
5. Mustafayev, J.S., and Sadykov, S.S. (2009). Irrigation Systems Modeling using GIS in Southern Karakalpakstan. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 135(2), 167-175.
6. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2011). The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture: Managing Systems at Risk. FAO Publications.
7. И Уразбаев, М Хамидов. ЖАНУБИЙ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИ ҒЎЗАНИНГ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2023
8. K Isabaev, I Urazbaev. HYDROMODULUS ZONING OF IRRIVATED LAND OF SOUTH KARAKALPAKSTAN. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2023
9. МХ Хамидов, ИК Уразбаев. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЖАНУБИЙ ТУМАНЛАРИНИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАШТИРИШНИНГ СУВ САТХИ ВА МИНЕРАЛИЗАЦИЯСИГА ТАЪСИРИ. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2023
10. M Khamidov, I Urazbaev, S Xamidova. Hydro-modular zoning of irrigated lands in South Karakalpakstan and optimal irrigation regime for cotton. AIP Conference Proceedings, 2023
11. Urazbaev, I., Khamidov, A., Khasimbetova, S., Khamidov, M. Problems of climate change and efficient use of water resources in the Aral region. E3S Web of Conferences. 2023, 401, 02015
12. Khamidov, M., Urazbaev, I., Xamidova, Sh. Hydro-Modular Zoning of Irrigated Lands in South Karakalpakstan and Optimal Irrigation Regime for Cotton. AIP Conference Proceedings, 2023, 2612, 030023.

13. Khamidov, M., Matyakubov, B., Gadaev, N., Isabaev, K., Urazbaev, I. Development of scientific-based irrigation systems on hydromodule districts of ghoza in irrigated areas of bukhara region based on computer technologies. E3S Web of Conferences. 2023, 365, 01009

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000